

РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИНДИВИДА И УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ

ADVERTISING AS A MEANS OF MANIPULATIVE INFLUENCE ON AN INDIVIDUAL AND MANAGEMENT OF CONSUMER BEHAVIOR

СЕРКИНА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА,

кандидат философских наук, доцент,

Марийский государственный университет.

МАРШАРОВА АНЖЕЛИКА СЕРГЕЕВНА,

Марийский государственный университет.

SERKINA NADEZHDA EVGENIEVNA,

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,

Mari State University.

MARSHAROVA ANZHELIKA SERGEEVNA,

Mari State University.

В статье рассматривается сущность манипуляции как вида психологического воздействия на индивида и ее использование в обществе потребления для формирования массовых потребительских предпочтений. Основное внимание уделяется функциям рекламы как основного канала манипулятивной коммуникации между производителем и потребителем товаров и услуг. На основе сравнительного анализа различных определений термина «манипулирование» выявлен двусторонний характер взаимодействия субъекта и объекта манипуляции, приведены механизмы манипулятивного воздействия рекламы на потребителя через создание нужных ассоциаций, формирование новых потребностей и использование психологических триггеров.

The article examines the essence of manipulation as a type of psychological impact on an individual and its use in consumer society to form mass consumer preferences. The main attention is paid to the functions of advertising as the main channel of manipulative communication between the manufacturer and the consumer of goods and services. Based on a comparative analysis of various definitions of the term "manipulation", the two-way nature of the interaction between the subject and the object of manipulation is revealed, the mechanisms of manipulative influence of advertising on the consumer through the creation of necessary associations, the formation of new needs and the use of psychological triggers are presented.

Ключевые слова: *реклама, функции рекламы, манипулирование, поведение потребителя, общество потребления.*

Key words: *advertising, advertising functions, manipulation, consumer behavior, consumer society.*

Реклама является неотъемлемой частью современной жизни, она окружает нас повсюду, проникает в нашу жизнь через телевидение, электронную почту, социальные сети. Несомненно, реклама выполняет такие важные функции, как предоставление потребителям информации о товарах или услугах, формирование спроса на них и стимулирование

сбыта. Вместе с тем, реклама является важным средством для управления потребительским поведением коммерческими компаниями, которые стремятся привлечь внимание своей целевой аудитории и повлиять на решение о покупке товаров или услуг. Для успешного управления потребительским поведением тщательно планируется рекламная кампания: изучается целевая аудитория, ее характеристики и предпочтения; создаются рекламные сообщения, релевантные для данной группы покупателей; используются правильные каналы и форматы размещения рекламной информации.

Проблема заключается в том, что решения человека, которые ему кажутся осознанными, на самом деле могут приниматься в результате манипулятивных методов воздействия, которые коммерческие компании используют для управления поведением потребителей через «программирование и изменение сознания индивидов в нужном манипулятору направлении» [3, с. 251]. Цель нашего исследования заключается в том, чтобы показать, каким образом в рекламе применяются манипулятивные методы и приемы для управления потребительскими предпочтениями и поведением.

Как отмечал М. Вебер, поведение индивидуума определяется не только внешними факторами, но, в первую очередь, ценностями духовной культуры и паттернами поведения, усвоенными в процессе социализации, посредством которых происходит легитимизация индивидуальных целей. Напротив, не «синхронизированные» с общепринятыми ценностями потребности остаются незначимыми для индивида [7, с. 123]. Поэтому реклама способна трансформировать ценности массовой культуры, пропагандируя новые модели поведения потребителя, влияя тем самым на индивидуальное сознание индивида, формируя его потребительские предпочтения и устремления.

С конца 1950-х гг. в Западной Европе, а с началом рыночных реформ и в России начался процесс формирования общества потребления. Общество потребления – это «совокупность отношений, где господствует выступающий смыслом жизни символизм материальных объектов, влекущий потребителей приобретать вещи и тем самым наделять себя определенным статусом» [5, с. 23]. Именно в обществе потребления приобретение материальных благ и их использование стало символом статуса и успеха. Вся инфраструктура общества потребления, охватывая все социальные слои и социальные группы, культивирует желание приобрести рекламируемый товар. Таким образом, реклама становится тем средством, которое организует приобретение вещи через приобретение ее смысла и управляет желаниями людей.

Реклама выполняет в обществе функции, все многообразие которых можно свести к четырем основным [1]. Первая функция рекламы – *экономическая* – реклама способствует максимизации прибыли производителя. Стимулируя сбыт, реклама содействует росту оборота товаров и услуг, следовательно, и производства, стимулирует разработку новых товаров и услуг и таким образом благоприятствует экономическому развитию общества. Но посредством рекламы можно влиять не только на экономические параметры общества, но и на его социальную сферу, стимулируя нужные ценности и социальные нормы, в том числе и образ жизни, поэтому *социальная* функция рекламы также является значимой.

Не менее важна *маркетинговая* функция, которая сводится к привлечению внимания целевой аудитории к рекламируемому товару, стимулированию интереса потребителя, и, как следствие, формированию устойчивого спроса на рынке. Также реклама может использоваться не только для продвижения конкретного товара, но и бренда в целом, и позволяет получать другие полезные результаты, например, повышать узнаваемость товара через его позиционирование на рынке и позитивно влиять на имидж компании-производителя. И наконец, *коммуникационная* функция рекламы позволяет создавать канал связи между потребителем товара и его производителем, по которому происходит информирование путем передачи информации в виде рекламных сообщений о преимуществах того или иного товара. Наличие такого канала позволяет сформировать представление у конечного потребителя о

выгодах обладания рекламируемым товаром или услугой.

В современном обществе, которое справедливо считается потребительским, среди функций рекламы выделяется экономическая, т.к. производство и продажа предметов массового потребления составляет существенную часть экономики всех развитых стран. И манипулирование потребителем посредством рекламы является одним из способов повышения экономической эффективности рекламы.

Манипулирование – это феномен, специфика которого определяется в первую очередь психологическими особенностями аудитории, которой адресована реклама. Определений «манипулирования» существует довольно много. Как пишет Е.Л. Доценко, манипуляция – это «вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями» [2, с. 95]. По мнению С.Г. Кара-Мурзы, манипуляция – не что иное, как «программирование мнений и устремлений людей, их настроений и даже психического состояния с целью обеспечить такое их поведение, которое нужно тем, кто владеет средствами манипуляции» [2, с. 95].

Таким образом, *манипулирование* – это искусное и скрытое психологическое воздействие, целью которого является изменение поведения объекта манипулирования. Человек становится жертвой манипуляции только тогда, когда под ее действием пересматривает свои цели и предпочтения и, что наиболее важно, начинает действовать в соответствии с ними. Если же индивид сохраняет свои убеждения и не меняет поведение, то он не является объектом манипуляции. Манипуляция – это субъект-объектный процесс, она подразумевает *взаимодействие* обеих сторон процесса. Но цель манипуляции всегда свойственна субъекту, т.к. он стремится изменить ценности другого человека – объекта манипуляции, тем самым побуждая его к совершению нужных субъекту действий, сохраняя при этом иллюзию самостоятельности принимаемых объектом решений.

Е.Н. Ежова справедливо замечает, что «формирование современной медиа-рекламной картины мира направлено на актуализацию ценностей общества потребления, на воспитание человека-приобретателя с самых ранних лет его жизни и до глубокой старости» [4, с. 57]. Манипулятивному воздействию рекламы наиболее подвержены не обладающие критическим мышлением и жизненным опытом слои населения, прежде всего дети, которые часто не способны противостоять этому воздействию.

Манипулирование потребителем посредством рекламы реализуется не только напрямую, через внушение необходимости получить какое-то материальное благо, но и через механизм так называемого «замещения». Приобретение товара становится признаком обладания объектом рекламной манипуляции новыми качествами, которые приписывают владельцу данной вещи в общественном сознании потребительского общества. Таким образом, манипулирование в рекламе предполагает не только удовлетворение человеческих потребностей, реальных или фиктивных, но рассматривается также как способ подключения к более престижной социальной группе, при этом уровень в социальной иерархии обозначается через владение вещами определенного класса, что подтверждает принадлежность к целевой социальной группе.

Реклама использует богатый арсенал приемов, позволяющих эффективно влиять на целевую аудиторию. Это могут быть яркие слоганы, эмоционально насыщенные образы и многое другое. Реклама может воздействовать на сознание человека различными способами, включая:

- 1) Создание нужных ассоциаций с рекламируемым продуктом, соединяя в один ряд товар и определенные идеи, эмоции или ценности;
- 2) Формирование новых потребностей и желаний или усиление уже существующих, заставляя человека стремиться приобрести определенные продукты или услуги;

3) Использование психологических триггеров, таких как цветовая палитра, музыка, визуальные образы и тексты, чтобы повлиять на решения потребителя.

Все это является частью эффективных инструментов воздействия на сознание потребителя. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что реклама – это один из развитых каналов воздействия на потребителя, поэтому в условиях современной массовой культуры она является эффективным инструментом манипулирования ценностями общественного сознания.

В условиях информационного общества реклама как социальное явление распространяется не только на отдельного человека и социальные группы, но и на общество в целом. В этом смысле реклама может рассматриваться как часть системы социального управления. С помощью рекламы человек может усваивать определенные образцы поведения, социальные стереотипы и даже ценностные ориентиры. По мнению И.В. Князевой, манипуляция является «одним из способов социального управления сознанием людей, включенным в нормативную регуляцию, трансформирующим ценностные компоненты и создающим смысловые горизонты для социально-адаптированного поведения» [6, с. 9].

В результате прогресса средств информационно-коммуникативных технологий реклама становится одним из сильнейших средств влияния на ценности и убеждения личности. Посредством рекламы могут формироваться и изменяться общепринятые в обществе нормы и ценности индивидуума, его образ жизни. В этом смысле всегда есть опасность использования манипулятивных возможностей рекламы как в положительном, так и в отрицательном контексте.

Например, манипуляция в рекламе может быть даже полезна, если она основана на честных и прозрачных методах для привлечения внимания к продукту или услуге и выполняет коммуникационную функцию, информируя потребителя о продукте, его пользе и особенностях, стремясь помочь ему сделать правильный выбор, принять правильное решение. Но возможен и обратный вариант, когда происходит введение в заблуждение потребителя путем предоставления заведомо ложной информации для привлечения внимания к продукту, либо реклама основывается на использовании страха, недостатков или комплексов потребителей, а также возможно замалчивание долгосрочных последствий для потребителей в пользу текущей выгоды. Реклама, направленная на построение долгосрочных отношений с клиентами, основанных на доверии и уважении, использует этичные и прозрачные методы, чтобы поддерживать положительное восприятие своих продуктов и услуг. Такая реклама предлагает потребителю информацию, которая помогает ему сделать осознанный выбор в пользу данного продукта или услуги.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что рационализация всех сфер современного общества, приводящая к все большему усложнению механизмов социального контроля, опосредуемых технологическими средствами массовой коммуникации, способствует манипулированию сознанием индивида в обществе массового потребления, в том числе через рекламную коммуникацию. Однако возможности такого манипулирования ограничены, поскольку сохраняется присущая цельной личности внутренняя свобода человека. В постиндустриальном обществе с его множественностью субкультур и ценностным релятивизмом, предполагающей по умолчанию наличие свободы выбора для каждого индивида, такое ограничение манипулятивного воздействия является актуальным и полезным для сохранения стабильности общественного организма в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агеев А.В., Мудров А.Н., Мейер В.С., Александров А.Н., Павлов С.М., Лебедева И.В., Алексеева М.А. Функции рекламы // Индустрия рекламы. URL: <https://adindustry.ru/doc/1121> (дата

обращения: 12.05.2024).

2. Денисов М.А., Хорошева Н.В. Проблема определения термина «манипулирование» в работах российских исследователей // Политическая лингвистика. 2015. № 2 (52). С. 94-101.

3. Дьякова М.В. Манипулятивный характер воздействия рекламы и механизмы защиты потребителей // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2008. № 4. С. 251-254.

4. Ежова Е.Н. Медиа-рекламная картина мира: проблема социальной ответственности рекламы // Вестник Ставропольского государственного университета. 2011. № 76 (5). С. 54-63.

5. Ильин А.Н. Общество потребления и его сущностные особенности // Ценности и смыслы. 2013. № 6 (28). С.22-36.

6. Князева И.В. Манипуляция общественным сознанием: сущность, исторические формы, трансформация: социально-философский анализ: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Воронеж, 2011. 22 с.

7. Кравченко Е.А. Теория социального действия: от Макса Вебера к феноменологам // Социологический журнал. 2001. № 3. С. 122-143.

© Серкина Н.Е., Маршарова А.С., 2024.